

**KEKSA AVLODGA PSIXOLOGIK XIZMAT KO'RSATISH MARKAZLARINING
ZARURATI, O'RNI HAMDA PSIXOLOGIK XIZMAT KO'RSATISHNING
USHLBLARI, TAMOYILLARI**

Turdiqulov Kamronbek Muzaffar o'g'li

Termiz davlat universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti

Amaliy psixologiya yo'nalishi 3-kurs 221-guruh talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11186724>

Annottatsiya. Ushbu ilmiy maqolada Keksa avlodga psixologik xizmat ko'rsatish markazlarining zarurati, ushlblari va tamoyillari haqida qisqacha ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: Psixologik xizmat, AQSH, Gaydens, konsultatsiya, metodika.

**THE NEED FOR PSYCHOLOGICAL SERVICE CENTERS FOR THE ELDERLY
GENERATION, THEIR PLACE AND THE METHODS AND PRINCIPLES OF
PROVIDING PSYCHOLOGICAL SERVICE**

Abstract. This scientific article provides brief information about the need, methods and principles of psychological service centers for the elderly.

Key words: Psychological service, USA, Haydens, consultation, methodology.

**НЕОБХОДИМОСТЬ ЦЕНТРОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ДЛЯ
ПОЖИЛЫХ ПОКОЛЕНИЙ, ИХ МЕСТО, МЕТОДЫ И ПРИНЦИПЫ ОКАЗАНИЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ УСЛУГИ**

Аннотация. В данной научной статье представлена краткая информация о необходимости, методах и принципах работы центров психологической помощи пожилым людям.

Ключевые слова: Психологическая служба, США, Хейденс, консультация, методика.

KIRISH.

Psixologik xizmat AQSHda 1800 yillardan boshlab rivojlana boshladi. AQSHning birinchi amaliyotchi psixologlari olzini-o'zi tarbiyalash muammosini o'rgangan eksperimental psixologlar edilar. Amerika maktablarida aqliy taraqqiyot koeffitsentini aniqlash keng tarqalib, keyinchalik «Gaydens» xizmatining rivojlanishiga turtki bo'ldi. Fransuz maktab psixologiyasining otasi Alfred Bine boMib, u bu sohada 1894- yildan boshlab ish boshlagan.

1905-yilda Fransiya ta'lim vazirligi Binega umumiy dastur bo'yicha o'qiy olmaydigan bolalarni tekshirish muamrnosi bilan murojaat qiladi va shu tariqa aqliy taraqqiyotda orqada

qolgan bolalarni o'rganadigan Bine-Simon testi yaratildi. 1909- yilda Fransiyada maktab psixologik xizmati tashkil etiladi. 1970- yilda Fransiyada psixologik-pedagogik yordam guruhlari psixologik xizmatning asosiy turini tashkil etadi. Bunday guruhlar maktab psixologiyasi, ta'lim psixologiyasi va psixomotor rivojlanish bo'yicha bittadan mutaxassisni o'z ichiga oladi. Guruh 800 — 1000 o'quvchiga xizmat qiladi, bir mak- (abda joylashib, bir necha maktabga xizmat qilishi mumkin. 1985- yilda Fransiya pedagogik psixologlarining funksiyalari aniqlab berildi.

ASOSIY QISM.

Psixologik xizmat ko'rsatish yo'nalishlari:

- 1) psixoprofilaktika
- 2) psixologik maorif va marifat
- 3) psixodiagnostika
- 4) psixik rivojlantirish va psixokorreksiya
- 5) psixologik konsultatsiya

1) Psixoprofilaktika - psixologik xizmat faoliyatining maxsus turi bo'lib, talaba va professor-o'qituvchilar uchun sog'lom psixologik muhit va shaxs rivojlanishi uchun optimal shart-sharoitlarni yaratishdan iborat.

Psixologik profilaktika ishning asosiy vazifalari quyidagilar:

- insonning shaxs sifatida shakllanishi, aqlan barkamollikni taminlashning oqilona shart-sharoitlarini yaratish;
- shaxs kamoloti va intellektual taraqqiyoti bo'sag'asida vujudga kelishi mumkin bo'lgan psixologik nuqsonlar va buzilishlarni o'z vaqtida oldini olish.

2) Psixologik maorif va marifat - talaba va pedagoglar jamoalarida eng qulay psixologik muhitni yuzaga keltirish uchun maxsus ish olib borish, pedagogik jamoada muomala shaklini takomillashtirish, talabalar bilan professor-o'qituvchilar muomala jarayonini yaxshilashga yordam berish, shaxsga oid, ixtisoslikka doir muammolar yuzasidan o'qituvchilararo keng ko'lamda maslahatlar berish. Pedagogik jamoa azolaridagi psixologik zo'riqish va toliqishni yo'qotish, kamaytirish, ularning oldini olish uchun chora- tadbirlarni tarkib toptirishga ko'maklashish.

3) Psixodiagnostika - psixodiagnostik tadqiqotlar talabalarni o'qishi davomida psixologik-pedagogik jihatdan chuqurroq o'rganishga yo'naltirilgan bo'lib, ularning individual xususiyatlarini, ta'lim tarbiyadagi nuqsonlar sabablarini aniqlashga mo'ljallangandir.

Diagnostik ishlar guruhiy yoki individual tarzda o'tkaziladi.

Psixologik xizmat metodlari turlicha bo'lishi mumkin:

a) psixologik madaniyatni o'stirish va targ'ib qilish maqsadida universitet professor-o'qituvchilari, talabalar bilan ma'ruzalar turkumi va trening mashg'ulotlari o'tkazish, ularni tarqatish;

b) ilmiy-ommabop adabiyotlarni yaratish;

v) ommaviy axborot vositalarida chiqishlar;

g) psixodiagnostik tadqiqotlar o'tkazish, metodikalar ishlab chiqish (test, savol varaqasi, tajriba, kuzatish, suhbat va boshqalar);

d) psixologik maslahat berish;

ye) psixologik konsiliumlar o'tkazish.

Uning ish rejasi prorektor tomonidan tasdiqlanadi va nazorat qilinadi.

XULOSA.

Psixologik xizmat

Xalq ta'limi tizimida psixologik xizmat

Psixologik xizmat xodimlari barcha muammolarni hal qilishda bolani har tomonlama va garmonik rivojlanish vazifalariga va uning qishlariga tayanadilar. Amaliyotchi psixolog o'z faoliyatini pedagogik jamoa va ota-onalar bilan yaqin aloqada amalga oshiradilar.

Psixologik xizmat o'z faoliyatida tibbiy, defektologik va boshqa xizmat turlari bilan, bola tarbiyasida yordam ko'rsatuvchi jamoachilik xodimlari bilan yaqin aloqada ish olib boradi.

Barcha mutaxassislar bilan munosabat tenglik asosida va fikrlarning bir-birini o'zaro to'ldirishi asosida quriladi.

Umumiy o'rta ta'lim tizimidagi psixologik xizmatning maqsadi-shaxsning har tomonlama garmonik kamoloti, to'laqonli psixologik taraqqiyotni ta'minlovchi qulay shart-sharoitlar yaratishdan iboratdir.

REFERENCES

1. <http://azkurs.org/ijtimoiy-fanlar-fakulteti-v8.html?page=3>
2. <https://sf.tdpu.uz/page/738>
3. Alyoshina Yu. Ye. Individualnoe i semejnoe psixologicheskoe konsultirovanie. — 2-e izd. — M.: Nezavisimaya firma „Klass“, 2000. — 208 s.
4. ↑ Dahlberg, Charles Clay. Sexual contact between patient and therapist // Symposium on love / ed. by Mary Ellen Curtin. — New York : Behavioral Publications, 1973. — 244 s. — ISBN 0-87705-116-X. — ISBN 978-0-87705-116-9.